

HOZIRGI TEXNOKRATIK BOLALAR BILAN ISHLASHDA ULAR HAQIDA TUSHUNCHA

Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi

FarDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046891>

Annotatsiya. Mazkur maqola rivojlanayotgan texnokratik jamiyatda, texnokratik bolalarning aynan kim ekanligi va ularning aqli-idrokini rivojlantirish, ta'limga yangicha yondashish va texnokratik bolalarni tarbiyalashda qo'l keladigon usullarni topish hamda yechimlar yaratish bayon etilgan.

Kalit so'zlar: texnokratik bolalar, raqamli vositalar, robototexnika, texnik savodxonlik, muommoli fikirlash.

Аннотация. В этой статье рассказывается о том, кто такие технократические дети в развивающемся технократическом обществе, и о развитии их интеллекта, поиске новых подходов к образованию и решений, которые могут быть использованы для воспитания технократических детей.

Ключевые слова: технократические дети, цифровые инструменты, робототехника, техническая грамотность, проблемное мышление.

Abstract. This article talks about who technocratic children are in a developing technocratic society, and about the development of their intelligence, the search for new approaches to education and solutions that can be used to educate technocratic children.

Keywords: technocratic children, digital tools, robotics, technical literacy, problem thinking.

Texnokrat bolalar - bu texnologiyada yuqori darajadagi texnik savodxonlikka ega va hayotlarida raqamli resurslardan faol foydalanadigan bolalar.

Ular kompyuter, dasturlash va boshqa tegishli sohalarda yuqori qiziqish va ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

Ular odatda yangi raqamli vositalarni tezda o'zlashtirish qobiliyatini namoyish etadilar, kompyuter o'yinlari, ilovalar yaratish, robototexnika, veb-saytlarni ishlab chiqish va texnologik dunyoning boshqa jihatlariga qiziqish bildiradilar.

Texnokrat bolalar ko'pincha mantiqiy fikrlash qobiliyatiga, analitik ko'nikmalarga va muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

Texnokrat bolalar yangi texnologiyalar va ko'nikmalarni mustaqil o'rganishda faol bo'ladilar. shuningdek, texnologiya bilan bog'liq loyihalar, musobaqalar va tadbirlarda faol ishtirok etishadi.

Shuni aytishim kerakki, har bir bola o'ziga xosdir va texnologiya sohasida har xil qiziqish va ko'nikmalarga ega bo'lishi mumkin.

Hamma texnokrat bolalar ham bir xil qobiliyat yoki qiziqishlarga ega bo'lmaydilar, shuning uchun ularning individualligini saqlab qolish va texnologik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli xil imkoniyatlarni taqdim etish muhimdir.

Texnokrat bolalar texnologiya va kompyuterlarga katta qiziqish ko'rsatadi. Ular dasturlash, robototexnika, dasturlarni ishlab chiqish, video o'yinlar yaratish yoki zamonaviy axborot texnologiyalarining boshqa jihatlari bilan shug'ullanishlari mumkin

Texnokrat bolalar odatda quyidagi xususiyatlarni namoyish etadilar:

Texnologiyaga qiziqish: ular kompyuterlar, gadjetlar, dasturlash, robototexnika va zamonaviy texnologiyalarning boshqa jihatlariga chuqur qiziqish bildiradilar.

Texnik savodxonlikning yuqori darajasi: texnokrat bolalar kompyuterlar, dasturiy ta'minot va raqamli qurilmalardan foydalanish ko'nikmalariga ega. Ular ko'pincha o'z hayotlarining turli sohalarida texnologiyani samarali va ijodiy qo'llashni biladilar.

Raqamli resurslardan faol foydalanish: texnokrat bolalar ko'pincha onlayn resurslar, onlayn o'yinlar, ta'lim platformalari va ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilishadi. Ular internetda ma'lumot qidirish, raqamli kontent yaratish va raqamli dunyo bilan samarali muloqot qilish qobiliyatiga ega.

Texnik ijodkorlik: ular o'zlarining loyihalari, ilovalari, o'yinlari yoki boshqa texnologik mahsulotlarini yaratishga qiziqish bildiradilar. Ular o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun turli xil vositalar va texnologiyalar bilan tajriba o'tkazishlari mumkin.

Muammoli fikrlash va muammolarni hal qilish: texnokrat bolalar murakkab muammolarni tahlil qilish va texnologiyadan foydalangan holda yechimlarni izlash qobiliyatiga ega. Ular muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlarni topish va qo'llashda ijodiy yondashadilar.

Ammo, texnologiyaga qiziqqan barcha bolalar texnokratlar emas. “Texnokrat bolalar” atamasi texnologiya sohasidagi texnik ko'nikmalari va qiziqishlarini faol va maqsadli rivojlantiradigan bolalarni anglatadi.

Hozirgi davrdagi globallasuv telekommunikatsiya va axborot texnologiyalaridan, shu qatorda, internetdan inson hayoti faoliyatining hamma sohalarida, shuningdek, ta'lim sohasida unumli va keng miqyosda tadbiiq etilishidir.

Bugungi kunga kelib hayotimizning har sohasida globallasuvning ijobiy va salbiy ko'rinishlarini kuzatishimiz mumkin bo'lib qoldi. Bu ko'rinishlarni ma'naviyatli shaxs sifatida o'zimizni tarbiyalab borayotgan inson bo'lib hali ma'naviyati, aqliy tafakkuri to'la shakllanmagan bolalarimizda faqatgina ijobiy tomonlarini shakllantirishimiz kerak deb hisoblayman. Xususan, bugungi kunda yurtboshimiz rivojlanishiga keng imkoniyatlar yaratib berayotgan maktabgacha ta'lim jabhalarida yuzaga chiqarishimiz zarur.

Chunki, ayni maktabgacha yoshdagi bolalarda IQ (*Intelligence Quotient*) va EQ (*Emotional Quotient*) rivojlanishining eng yuqori bosqichlari yuzaga keladi. Hozirgi globallasuv jaroyaninig tig'iz ijtimoiy – iqtisodiy muhitida insonlarda dolzarb bo'lib borayotgan LQ (*Love Quotient*) ni saqlab qolish muhim rol o'ynaydi. Buning salbiy oqibatlarini hozirgi kunda bolalarimiz tarbiyasida ko'p uchratishimiz mumkin.

Texnokratik bolalar bilan ishlsh tizimidagi dadqiqotlar hozirgi kunda yanada jadal davom etmoqda va butun dunyo bo'ylab ko'plab mutaxassislar bolalarda ta'lim va texnologik ko'nikmalarni rivojlantirishga samarali va innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish ustida ishlamoqda.

Yuqorida aytib o'tganidek, hozirda texnokratik bolalar bilan ishlash tizimida ishlaydigan ko'plab olimlar, tadqiqotchilar va o'qituvchilar mavjud bo'lib, bu sohada faol tadqiqot olib borayotgan va yondashuvlarni ishlab chiqayotgan olimlarning bir nechtasini misol keltiraman:

Shisher Davidovich: Stenford universitetining ta'lim va psixologiya professori va robototexnika va ta'lim sohasidagi tadqiqotlari bilan mashhur.

U bolalarning robotlar bilan o'zaro ta'sirini va texnologik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun robototexnikani o'quv jarayoniga integratsiyalashning samarali yondashuvlarini o'rganadi.

Karin Brennan: (*Karen Brennan*) Garvard universitetining texnologik ta’lim professori.

U ta’lim texnologiyalari va hisoblash tafakkuriga ixtisoslashgan. U bolalarda texnologik va ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun ta’limda dasturlash, raqamli ijodkorlik va texnologiyalardan foydalanishni o‘rganadi.

Michel Aresteyta (*Michal Arató*): u “TechLoft” lagerining asoschisi va direktori.

Lager ta’lim tizimi bolalar va yoshlarda texnologik ko‘nikmalar va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. U texnokratik bolalar bilan ishlash usullarini tadqiq qilish va ishlab chiqishda faol ishtirok etadi.

Marina bers: Boston kolleji professori va MIT Media laboratoriyasida bolalar kompyuterini rivojlantirish loyihasining (Project InterActions) asoschisi va direktori.

U bolalarda ijodkorlik, ijtimoiy o‘zaro ta’sir va ta’lim rivojlanishini rag‘batlantirish uchun robototexnika va mobil ilovalar kabi texnologiyalardan foydalanishni o‘rganadi.

Kristen Smit (*Kristin Smith*): Garvard universiteti professori va MIT Media laboratoriyasining Lifelong bolalar bog‘chasi loyihasi rahbari.

Uning tadqiqotlari bolalarda ijodkorlik va mustaqillikni rivojlantirish uchun dasturlash, robototexnika va o‘yinlarni o‘z ichiga olgan ta’lim texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Ushbu sohadagi tadqiqot sohasi dinamik va butun dunyo olimlarining e’tiborini jalb qilishda davom etmoqda.

Hozirgi kunda texnokratik bolalar bilan ishlash tizimida ishlaydigan ko‘plab olimlar va mutaxassislar mavjud. Ushbu olimlar bolalarda ta’lim, rivojlanish va texnologik ko‘nikmalarni qo‘llab-quvvatlashning turli jihatlarini o‘rganadilar. Masalan:

Ta’lim tadqiqotchilari: ta’limga ixtisoslashgan ko‘plab olimlar bolalarda texnologik ko‘nikmalarni o‘rgatishning samarali usullari va yondashuvlarini, bolalarda dasturlash, robototexnika, kompyuter fikrlash va boshqa texnologik sohalarni rivojlantirish uchun qaysi strategiyalar, dasturlar va manbalar eng foydali ekanligini o‘rganadilar.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda qabul qilingan —Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida Qonuni, O_RQ-595-son <https://lex.uz/>
2. [Кто такие "технократы" \(anna-news.info\)](http://anna-news.info)
3. <https://medium.com/@isohale/the-logo-programming-language-and-how-visualization-of-computation-supports-the-exploration-of-a59a898ac65f>
4. <https://www.researchgate.net/profile/Mitchel-Resnick>
5. <https://blogs.ubc.ca/etec522/2021/05/31/mitchel-resnick-scratch-game-creator-2/>
6. <https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Lidia-Micaela-Segre-2009524760>
7. <https://toitaly.info/park-pinokkio-puteshestvie-v-detstvo>